

ПОДНЯТИЕ ДУХА ПАТРИОТИЗМА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Маликова Дилдорахан Кобиловна

Независимый научный исследователь НИИ педагогических наук Узбекистана
имени Т. Н. Кори Ниёзи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7067853>

***Аннотация.** В статье рассматривается опыт воспитательных гражданско-патриотических мероприятий, студентов высшего и среднего профессионального образования. Объектом исследования является планомерный процесс патриотического воспитания студентов. Предметом исследования послужили структурные компоненты и формы патриотического воспитания.*

***Ключевые слова:** патриотическое воспитание студентов, высшее образование, противодействие распространению экстремизма, студенческая газета.*

RAISING THE SPIRIT OF PATRIOTISM AMONG THE STUDENT YOUTH

***Abstract.** The article considers the experience of educational civil-patriotic events, students of higher and secondary vocational education. The object of the study is the systematic process of patriotic education of students. The subject of the study was the structural components and forms of patriotic education.*

***Keywords:** patriotic education of students, higher education, countering the spread of extremism, student newspaper.*

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование и воспитание основано на целостном подходе к личности, обращении к таким качествам, как свобода и достоинство личности, её индивидуальность и ответственность, а также на установке развития потенциальных возможностей. Цели воспитания определяются ценностными установками, принятыми в современном обществе и закреплёнными в нормативно-правовых актах.

Идея патриотизма в нашей стране занимала особое место во всех сферах деятельности общества – экономике, политике, идеологии, духовной жизни. Патриотизм рассматривался как одно из наиболее значимых социальных качеств, как проявление гражданского самосознания и гражданской самоидентичности, как реализация духовных ориентиров и высших нравственных ценностей [1, с. 31].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Следует согласиться, что избыточная политизированность и идеологизация являлись серьёзным недостатком советской модели патриотического воспитания. Вместе с тем, «погружение» в западные ценности, социально-психологический вакуум в обществе привели к деградации социальных связей в конце 90-х годов XX века. Сегодня молодежь, особенно студенческая, нередко становится объектом целенаправленного негативного воздействия экстремистских и иных криминальных группировок; подвержена воздействию квази-ценностей потребительского отношения к жизни, ложность которых осознается не сразу; испытывает влияние различных неформальных групп и субкультур, в том числе, и через Интернет-пространство, живет в условиях усиливающейся информационной агрессии Запада. Все это налагает дополнительную ответственность на вузы и ссузы по созданию и реализации комплексной программы гражданско-

патриотического воспитания и социально-педагогических принципов, включающих в себя повышение статуса патриотического воспитания.

К научно-педагогической рефлексии проблем патриотического воспитания решили вернуться только в двухтысячные годы, хотя, следует отметить, что ей уделялось внимание в трудах ученых прошлого столетия: С.В. Алешина, А.Д. Лопуха, С.С. Бурды, В.Е. Косачева, С.Д. Мигачева, В.А. Песоцкого, Н.А. Печеня, П.М. Повесимо, А.В. Салихова, С.С. Соловьева, А.Б. Стрельченко, Б.А. Федулова, А.Г. Шабанова и других.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В современной системе высшего образования профессиональное становление тесно связано с формированием не только узкоспециальных, но и общекультурных и социальных компетенций. В последние годы активная работа по созданию системы и моделей патриотического воспитания детей и молодежи проводится как на мировом, так и на региональном уровне, совершенствуются методологическое и методическое обеспечение [4; с. 160].

Рассматривая воспитание молодежи, исследователи выделяют национально-идеологические, общественно-государственные и социально-педагогические принципы [6; с. 51]. Следует согласиться с А.В.Гладких, что для современной системы вузовского образования и модели формирования личности как субъекта будущей профессиональной деятельности, актуальными являются три основополагающих принципа: открытости, субъектности, дополнительности [5; с. 116].

Отметим, что поиск и актуализация форм и методов осуществления патриотического воспитания в вузе должны быть связаны как с общими нормативными документами, определяющими содержание гражданско-патриотического воспитания так и сложившимися педагогическими традициями, с учётом специфики вуза и возрастными особенностями студенчества.

Современная образовательная среда вуза может быть охарактеризована как со стороны ее информационной насыщенности, так и со стороны ее структурированности. На наш взгляд, система гражданско-патриотического воспитания в вузе должна включать четыре неразрывно взаимосвязанных ключевых элемента: когнитивный, аксиологический, коммуникативный и деятельностный. Согласимся с А.А.Смирновым, что знания – убеждения – поведение – качества личности – все это звенья одной цепи [6; с. 146]. При этом целенаправленное гражданско-патриотическое воспитание мы рассматриваем как подсистему общей образовательно-воспитательной среды вуза.

Исследователи отмечают негативные последствия уменьшения количества часов в программе вузовской подготовки на изучение гуманитарных дисциплин, имеющих важное мировоззренческое значение. Поэтому актуализируется организация различных форм внеучебной деятельности, компенсирующих этот недостаток: научные кружки, круглые столы, конференции, научно-исследовательские проекты, олимпиады, кинолектории.

ОБСУЖДЕНИЕ

Аксиологический компонент предполагает формирование системы гуманистических ценностных ориентаций. Ценности, как структурный элемент мировоззрения, направляют личностное, гражданское и профессиональное самоопределение студента, детерминируют его образ жизни, цели и смыслы профессионального и жизненного пути.

Формирование коммуникативной компетентности является одной из ключевых задач высшего образования. Считаем, что коммуникационную компетентность можно рассматривать на трех уровнях – ценностно-нормативном, функциональном и утилитарном. С одной стороны, коммуникация предполагает эффективное взаимодействие на уровне усвоения знаний, реализации гуманистических и патриотических ценностей, организации и реализации социальных гражданских инициатив и действий.

Важной формой патриотического воспитания остается традиционное участие студентов в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию годовщин Победы в Великой Отечественной войне, проводимых студенческими объединениями вуза.

Другим крупным традиционным мероприятием стал межвузовский Образовательный конвент, в рамках которого в течение трех дней работали разные информационно-проблемные площадки.

Наконец, сами студенты разрабатывают новые совместные формы патриотического воспитания. Например, «У роки мужества», которые планируется провести совместно с представителями правоохранительных органов в школах города. Все чаще используются формы работы, позволяющие задействовать студентов разных вузов и представителей правоохранительных органов: круглые столы, организованные совместными усилиями студентов, членами Общественного Совета при У МВД и представителями У правления по работе с личным составом У МВД.

Таким образом, в целом работа по патриотическому воспитанию выходит на новый уровень, когда студенты являются не объектом, на который направлено педагогическое воздействие, не просто равноправными субъектами формирования воспитательной среды, но и активными инициаторами патриотического воспитания и главными непосредственными участниками его реализации.

ВЫВОДЫ

Совместная планомерная работа с правоохранительными органами Узбекистана стала элементом общей системы воспитательной работы вуза, и способствует не только патриотическому воспитанию студентов, но и росту их правосознания. Включение в деятельность по патриотическому воспитанию школьников фактически означает расширение образовательно-воспитательной среды вуза, требует как научной рефлексии, так и методического обоснования и обеспечения.

REFERENCES

1. Черняк А.Г. Патриотическое воспитание студентов вузов в условиях поликультурного общества. Автореферат дисс. Тверь.2013. 31 с.
2. О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания: 25 июля 2018 г.
3. Musayeva, S. (2022). WAYS TO ORGANIZE AND DEVELOP MARKETING RESEARCH IN THE LABOR MARKET. Science and innovation, 1(A5), 99-105.
4. Савина Н.В. Гражданско-патриотическое воспитание студентов вуза: государственный заказ и реальность // Современные медицинские исследования:

- современная экономика, техноконгресс, свобода и право, человекознание. Сборник материалов конференции. Кемерово: изд. Дом «Плутон». 2016.-353 с.
5. Musayeva, S. (2022). PROBLEMS OF INNOVATION MARKETING DEVELOPMENT IN TEXTILE AND SEWING-KNITTING ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Science and innovation*, 1(A5), 28-32.
 6. Вырщиков А.Н., Кусарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в современном обществе. Монография.-Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006.-172 с.
 7. Мусина В.Е. Патриотическое воспитание школьников: учебно-методическое пособие.-Белгород,-ИД «Белгород», НИУ «БелГУ», 2013.-156 с.
 8. Хаустов С.Л., Савицкий С.К., Хабибулин Э.М., Кошкалов Е.С., Хабибулин И. М., Патриотическое воспитание студентов в современной высшей школе: монография.-Ульяновск: Зебра, 2016.-121 с.